

EVOLVENT-FASONLU PROFİLLƏRİ PARDAQLAMADA KƏSMƏ DƏRİNLİYİNİ PROFİL BOYUNCA STABİLLƏŞDİRMƏK ÜÇÜN RİYAZİ MODEL

Mathematical Model for Stabilizing Cutting Depth along the Profile in the Grinding of Involute-Shaped Profiles

Nəriman Rəsulov¹

<https://orcid.org/0000-0003-0114-8819>, nariman.rasulov@yahoo.com

Mürsəl Ələkbərov²

<https://orcid.org/0000-0003-0515-0633>, mursal.alakbarov@mail.ru

¹Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Azərbaycan

²BP Exploration (Caspian Sea) Limited, Bakı, Azərbaycan

Mürsəl Ələkbərov: mursal.alakbarov@mail.ru, Tel.: +994 55 650 68 16

Xülasə: Dişli çarx ötürmələrinin dəqiqliyi onların istismar keyfiyyətinin və etibarlılığının təmin olunmasında əsas amillərdəndir. Bu tədqiqatda dişli çarxların diş qalınlığı və addım parametrlərinin dəqiqlik normaları (iş səlisliyi, kinematik, dişlərin təması və yan araboşluğu) üzrə qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Aparılmış təcrübələrin nəticələri göstərmişdir ki, dişin qalınlığının ölçülməsində yol verilən orta xəta 4,3%-dən çox olmamışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sürətköçürmə ilə paradaqlama zamanı emal dəqiqliyinə təsir edən əsas amillərdən biri faktiki kəsmə dərinliyinin profil boyunca qeyri-bərabərliyi. Evolvent və digər fasonlu profilli dişli çarxların paradaqlanmasında dişin uc nöqtələrindən keçən xəttin abraziv dairənin fırlanma oxuna paralel yerləşdirilməsi ilə faktiki kəsmə dərinliyinin minimum qeyri-müntəzəmliyi təmin oluna bilər. Bu yanaşma yüksək dəqiqlikli dişli çarxların istehsalında məhsuldarlıqdan daha çox emal keyfiyyətinin önəmini təsdiqləyir və hərbi, kosmik və yüksək dəqiqlikli texniki avadanlıqlar üçün xüsusi aktualıq kəsb edir.

Açar sözlər: dişli çarx, addım, dişin qalınlığı, səth, faktiki kəsmə dərinliyi

Giriş. Müasir texniki vasitələrin fəaliyyətində dişli çarx ötürmələri mühüm yer tutur və onların tətbiq sahəsi praktiki olaraq bütün maşınqayırma istiqamətlərini əhatə edir. Texnika və texnologiyaların sürətli inkişafı nəticəsində detalların konstruksiyasına, dəqiqliyinə, istismar müddətinə və etibarlılığına qoyulan tələblər fasiləsiz olaraq yüksəlir. Bu amillər dişli çarxların və ötürmələrin həm konstruktiv həllərinin, həm də istehsal texnologiyalarının daimi təkmilləşdirilməsini zəruri edir.

Problemin aktualığı ondan ibarətdir ki, dişli çarxların istismar zamanı uzunömürlüliyünü və keyfiyyətini təmin edən əsas göstəricilərdən biri onların emal dəqiqliyi və səth keyfiyyətidir. Bu göstəricilərin optimallaşdırılması yalnız ötürmələrin etibarlılığını artırmır, eyni zamanda maşınların enerji səmərəliliyinə və ümumi texniki-iqtisadi göstəricilərinə də bilavasitə təsir göstərir. Müasir maşınqayırma praktikasında yüksək dəqiqlikli fasonlu səthlərin yaradılması tələb olunan detallar: turbin pərləri, ştamp hissələri, dişli çarxlar, fasonlu alətlər və digər oxşar elementlər bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların əsas obyektləridir [1, 2, 3, 4].

Tədqiqatın məqsədi dişli çarxların emalı zamanı tətbiq olunan texnoloji üsulların və rejimlərin onların səth keyfiyyətinə, dəqiqliyinə və istismar göstəricilərinə təsirini öyrənmək, həmçinin optimal texnoloji parametrlərin seçilməsi üçün elmi əsasların işlənməsindən ibarətdir. Bu yanaşma, bir tərəfdən, istehsal prosesində səmərəliliyin yüksəldilməsinə, digər tərəfdən isə dişli ötürmələrin istismar müddətinin artırılmasına imkan verir.

Material və metodlar. Dişli çarxların dişlərinin qalınlığı və addımı parametrləri onların hazırlanma keyfiyyətini dəyərləndirməyə xidmət edən bütün dörd növ dəqiqlik normalarının (iş səlisliyi, kinematik, dişlərin təmas və yan araboşluğu) hər birinə daxil edilmişdir. Ona görə də müxtəlif variantlar üzrə paradaqlanmış dişli çarxlarda dişin qalınlığının, addımın və ümumiləşdirilmiş halda addımın toplu xətasının tədqiqi daha vacibdir. Həqiqətən də dişin qalınlığı (addımı), onun digər parametrlərinin formalaşmasının əsasını təşkil edir.

Məlumdur ki, dişli çarxlarda addım və dişin qalınlığı parametrləri onların bölgə çevrəsi üzrə normalaşdırılmışdır. Paradaqlanmış nümunələrdə dişin qalınlığını ölçmək üçün M5-36 markalı ştangenpərgardan istifadə edilir. Lakin, alətlə parametrlər ölçülmə metodikasının araşdırılması göstərir ki, ölçmə dəqiqliyinə dişli çarxların xarici diametr ölçüləri, onların dəqiqliyi təsir edir. Ona görə də, dişlərin qalınlığı ölçülərkən nümunə dişli çarxların hər birinin xarici diametri D_x həm müəssisədə, həm də laboratoriyada 0,001 mm dəqiqlikdə ölçülmüş və $(0,5(D_x - mz) = h)$ qiymətinə uyğun olaraq ştangenpərgarın dodaqları ölçmə dəqiqliyinə sazlanmışdır. Dişli çarxların toplu addım xətalara əsasən formalaşan bölgü çevrəsinin həqiqi qiymətinin onun nəzəri qiyməti ilə müqayisəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, dişin qalınlığının ölçülməsində yol verilən xəta 4,3%-dən çox deyildir [5, 6].

Dişlərin qalınlığının ölçülməsində, modulu $m=5$, dişlərin sayı $z=34$, materialı polad 12XH3A olan dişli çarx nümunə olaraq götürülmüşdür. Ölçülmədən alınan dişlərinin qalınlıq xətalara cədvəl 1.1-də verilmişdir.

Cədvəl 1.1. Paradaqlama sonrası dişlərin bölgü çevrəsi üzrə addımlar

N	Dişlərin sıra sayı	Dişin qalınlığı, 5 mm dərinlikdə	Dişin qalınlığı, 5,15 mm dərinlikdə
1	1	7,457	7,520
2	2	7,527	7,533
3	3	7,500	7,560
4	4	7,507	7,520
5	5	7,493	7,533
6	6	7,480	7,547
7	7	7,493	7,547
8	8	7,500	7,533
9	9	7,487	7,560
10	10	7,493	7,540
11	11	7,507	7,567
12	12	7,527	7,567
13	13	7,500	7,560
14	14	7,507	7,553
15	15	7,513	7,553
16	16	7,507	7,540
17	17	7,467	7,520
18	18	7,480	7,580

19	19	7,507	7,587
20	20	7,520	7,560
21	21	7,520	7,567
22	22	7,453	7,553
23	23	7,443	7,553
24	24	7,507	7,547
25	25	7,453	7,540
26	26	7,493	7,560
27	27	7,467	7,520
28	28	7,480	7,533
29	29	7,480	7,547
30	30	7,520	7,540
31	31	7,453	7,547
32	32	7,520	7,547
33	33	7,453	7,553
34	34	7,467	7,540
Ən kiçik		7,443	7,520
Ən böyük		7,527	7,587
Diapazon		0,094	0,067

Hər bir nəticə üç paralel (ardıcıl dövr) ölçmə nəticəsində alınmışdır.

1. Kinematik dəqiqlik normaları üzrə:

F_p - Dişli çarxı addımının toplu xətasına müsaidə (QOST, cədvəl 7) [9, 10].

Dişli çarxın dəqiqlik dərəcəsi 7, bölgü çevrəsinin diametri $101,8 \leq d < 200,5$, modulu $6,3 \leq m < 6,5$ olduqda,

$$F_p = 63 \text{ mkm}, \quad F_{pk} = 36$$

F_{pk} - k addım üçün toplu xəta müsaidəsi,

(Cədvəl 6) Dişli çarxın radial vurmasına müsaidə $F=56$

2. İş səlisliyi norması (Cədvəl 8):

f_{pt} – addımın hədd sapmaları $f_{pt} = \pm 20$

Dəqiqlik dərəcəsi 7; $125 < d \leq 400$ $3,5 \leq m < 6,3$

3. Dişlərin təmas norması (Cədvəl 11):

F_β - dişin istiqamətinin müsaidəsi $F_\beta = 11$

Dəqiqlik dərəcəsi 7, modul $m=1 \div 25$, dişin uzunluğu $l \leq 40$ mm

4. Yan ara boşluq norması:

E_{cs} – dişin $C \Rightarrow 7 \Rightarrow d$ qalınlığının ən kiçik sapması (Cədvəl 20)

$$E_{cs} = 80 \text{ mkm}$$

E_{ws} – ümumi normalın uzunluğunun ən kiçik sapması (Cədvəl 16)

$C \Rightarrow 7 \Rightarrow 125 < d \leq 180$, $E_{ws} = -70$ mkm

T_c – dişin qalınlığına müsaidə (Cədvəl 21)

C radial vurma müsaidə $F_r = 56$, $T_c = 100$ mkm

T_w – ümumi normalın uzunluğuna müsaidə (Cədvəl 19)

D çənbərin radial vurma müsaidə $F_r = 56$, $T_w = 100$ mkm

Yan araboşluğu norması ($-E_{Hs}$) xarici dişli çarx (Cədvəl 14)

$C \Rightarrow 7 \Rightarrow 125 < d \leq 180$, $E_{Hs} = -110$ mkm

Dişli çarxların işçi profilləri onların növündən, formalaşma mexanizmindən (evolvent, novikov və s.) asılı olmayaraq yastı fasonlu səth növünə aiddirlər. Onların sürətköçürmə ilə paradaqlanması mexanizmi yastı fasonlu səthlərə analojidir. Odur ki, ön paraqrafda təqdim

edilmiş, fasonlu səthlərin sürətköçürmə ilə emalında faktiki kəsmə dərinliyinin bütün profil üzrə minimum qeyri-müntəzəmliyini təmin etmə metodikasını dişli çarxların dişlərinin işçi profillərinin paradaqlanmasında tətbiq edilməsi məqsəduyğundur.

Son zamanlar dişli çarx ötürmələrində yüksək ötürmə dəqiqliyi tələb olunan, xüsusi, unikal texniki konstruksiyalarda istifadə edilməsi onların yüksək emal keyfiyyətinin təmin edilmə məsələsini məhsuldarlıqla müqayisədə ön plana çıxarır. Belə texniki vasitələrə müxtəlif təyinatlı hərbi texnika, kosmik tədqiqat təyinatlı vasitələr, yüksək dəqiqlikli avadanlıqlar və s. daxildir.

Müəyyən edilmişdir ki, dişlərin sürətköçürmə ilə paradaqlanmasında emal dəqiqliyinə neqativ təsir edən amillərdən biri faktiki kəsmə dərinliyinin paradaqlanan profil boyunca qeyri-bərabər olmasıdır. Nisbətən uzun dişlərin paradaqlanmasında və hətta qısa dişlərin paradaqlanmasında da pardaq dairəsinin bir neçə işçi gedişindən bir düzləndirilməsi zamanı faktiki kəsmə dərinliyinin profil boyunca kəskin fərqlənməsinin emal dəqiqliyinə təsiri özünü daha çox biruzə verir. Faktiki kəsmə dərinliyinin, dişlərin uzunluğunun və pardaq dairəsinin işçi abraziv dənələrinin fırlanma radiuslarının dəyişməsi kəsmə şəraitinin dəyişməsinə səbəb olur [7, 8]. Nəticədə abraziv alətin işçi profilinin müxtəlif en kəsikləri üzrə yeyilmə intensivliyi də fərqli olur və paradaqlanmış profildə paradaqlama mexaniziminə xas olan xətlər yaranır.

Dişlərin evolvent profilləri qabarıq fasonlu səth olduğundan onlara yatan xətt (səth) onların uc nöqtələrindən keçən xəttə (səthə) paralel olar. Beləliklə, dişlərin işçi profilini paradaqlama zamanı abraziv dənənin kəsmə müstəvisi həmin xəttə (səthə) perpendikulyar qəbul edilməlidir. Əlbəttə bu gün bunun dişparadaqlayan dəzgahlarda təmin edilməsi mümkün deyildir. Lakin, bu məsələ dəgahqayırmada nəzərə alın bilər.

Beləliklə, evolvent və digər profilli xarici dişli çarxlarda dişin işçi profilinin iki ucqar nöqtəsindən keçən düz xəttin vəziyyətinin təyin edilməsi texnoloji məsələni təşkil edir. Belə ki, dişparadaqlama zamanı abraziv dairənin fırlanma oxunun göstərilən xəttə paralelliyinin təmin edilməsi ilə faktiki kəsmə dərinliyinin minimumluğu təmin edilir.

Müzakirə. Dişlərin profillərinin konstruktiv araşdırılması göstərir ki, müasir maşınqayırmada dişin işçi profili dörd variant üzrə formalaşdırıla bilər:

1. Dişin işçi profili (paradaqlanan səth) bütövlükdə evolvent profillə formalaşır (Şəkil 1.1);
2. İşçi profilin-evolventin başlanğıcında dairəvi kəsik nəzərdə tutulur (Şəkil 1.2, a);
3. Evolvent profilli işçi səthin sonunda, dişin ucunda modifikasiya-flank nəzərdə tutulur (Şəkil 1.2, b);
4. İşçi profil evolventin başlanğıcında dairəvi kəsiyə, sonunda isə flanka malik olur.

Şəkil 1.1. Dişin işçi profili sxemi

Şəkil 1.2 (a). İşçi profilin-evolventin başlanğıcında dairəvi kəsik sxemi

Şəkil 1.2 (b). Evolvent profilli işçi səthin sonunda, dişin ucunda modifikasiya-flank sxemi

Qoyulmuş texnoloji məsələni ümumiləşdirilmiş halda həll etmək üçün absis oxunu ixtiyari dişli çarxın oxundan, ordinat oxunu isə əsas çevrəyə toxunan istiqamətdə keçirək (Şəkil 1.3). Tutaq ki, dişli çarx koordinat sistemində elə yerləşdirilmişdir ki, onun oxundan absis oxuna perpendikilyar keçən xətt (müstəvi) dişlərarası simmetriya müstəvisi ilə üst-üstə düşür. Bu halda AB evolvent profilinin A və B uc nöqtələrindən keçən aa xətti profilə yatan xəttə paralel olar. Çünki, A və B nöqtələri yatan xəttən ən ucqar nöqtələrdir. aa xəttinin vəziyyətini, Ψ bucağını təyin etmək üçün evolvent profilin hər hansı, cari M nöqtəsinin koordinatlarını təyin edək.

Şəkil 1.3. Kəsmə dərinliyini profil boyunca stabilləşdirmə üçün riyazi modelin sxemi

Sxemə əsasən,

$$X_i = r_a - b \quad (1.1)$$

$$Y_i = MO_1 \cos \varphi_i \quad (1.2)$$

burada; r_a – dişli çarxda əsas çevrənin radiusu,
 b – M nöqtəsindən simmetriya oxunadək məsafə,
 φ_i – M nöqtəsinin formalaşdırdığı mərkəzi bucaqdır.
 ΔO_1NM -dən,

$$MN \perp NO_1$$

$$MO_1^2 = NM^2 + NO_1^2$$

Evolvent xassəsinə əsasən $NM = \widetilde{NA}$; $NO_1 = r_a$

Onda,

$$MO_1 = \sqrt{r_a^2 + \widetilde{NA}^2} \quad (1.3)$$

\widetilde{NA} – evolventin M nöqtəsinə uyğun qövsünün uzunluğudur.

$$NM = \widetilde{NA} = \frac{2\pi r_a \cdot \theta_i}{360} = \frac{\pi r_a \theta_i}{180} \quad (1.4)$$

(1.4) ifadəsini (1.3)-də nəzərə alsaq,

$$MO_1 = \sqrt{r_a^2 + \left(\frac{\pi r_a \theta_i}{180}\right)^2} \quad (1.5)$$

ΔO_1ML -dən

$$\frac{b}{MO_1} = \sin \varphi_i ; \quad b = MO_1 \cdot \sin \varphi_i$$

$$b = \sqrt{r_{\vartheta}^2 + \left(\frac{\pi r_{\vartheta} \theta_i}{180}\right)^2} \cdot \sin \varphi_i \quad (1.6)$$

(1.6) ifadəsini (1.1)-də, (1.5) ifadəsini (1.2)-də, nəzərə alsaq, M nöqtəsinin Dekart koordinat sistemində koordinatlarını alırıq:

$$X_i = r_{\vartheta} - r_{\vartheta} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi \theta_i}{180}\right)^2} \cdot \sin \varphi_i \quad (2.2.7)$$

$$Y_i = r_{\vartheta} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi \theta_i}{180}\right)^2} \cdot \cos \varphi_i \quad (2.2.8)$$

Şəkildən görüldüyü kimi, $\varphi_i = \varphi$ olduqda (yəni $\theta_A = 0$) (1.7) və (1.8) ifadələri A nöqtəsinin koordinatlarını, ($\varphi_i = \varphi + \theta_B$) olduqda isə B nöqtəsinin koordinatlarını ifadə edirlər. Yəni:

$$X_1 \Rightarrow X_A = r_{\vartheta} \cdot \left(1 - \sqrt{1 + \left(\frac{\pi \theta_A}{180}\right)^2} \cdot \sin \varphi\right) = r_{\vartheta}(1 - \sin \varphi) \quad (1.9)$$

$$Y_1 \Rightarrow Y_A = r_{\vartheta} \cdot \cos \varphi \quad (1.10)$$

Sonuncu ifadələr dişli çarxların parametrləri ilə ifadə edilərsə, onda

$$X_2 \Rightarrow X_B = r_{\vartheta} \left[1 - \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \sin(\varphi + \theta_B)\right] \quad (1.11)$$

$$Y_2 \Rightarrow Y_B = r_{\vartheta} \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \cos(\varphi + \theta_B) \quad (1.12)$$

alırıq.

Məlumdur ki, düz xəttin kanonik tənliyində

$$y = kx + b \quad (1.13)$$

k – düz xəttin istiqamətini ifadə edən əmsal;

b – düz xəttin ordinat oxunu kəsmə nöqtəsinin ordinatıdır;

İki nöqtədən keçən düz xətt üçün, verilmiş halda:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{Y_A - Y_B}{X_A - X_B} \quad (1.14)$$

$$b = y_1 - kx_1 = Y_B - \frac{Y_A - Y_B}{X_A - X_B} \cdot X_B \quad (1.15)$$

olar. A və B nöqtələrinin koordinatlarını (1.14) və (1.15)-də yazaq:

$$k = \frac{r_a \cdot \cos \varphi - r_a \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \cos(\varphi + \theta_B)}{r_a \left[1 - \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \sin(\varphi + \theta_B) \right]} \quad (1.16)$$

Sadələşdirildikdən sonra

$$k = \frac{\cos \varphi - \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \cos(\varphi + \theta_B)}{1 - \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \sin(\varphi + \theta_B)} \quad (1.17)$$

alarıq.

Qeyd olunduğu kimi, texnoloji məsələni *aa* xəttinin istiqamətinin təyini təşkil edir. (1.13) tənliyində *k* əmsalı (1.17) *aa* xəttinin istiqamətini ifadə edir.

Aydındır ki, evolvent profilin paradaqlanması zamanı faktiki kəsmə dərinliyinin dəyişməsinin minimumluğunu təmin etmək üçün verişin *S* istiqaməti *aa* xəttinə perpendikulyar olmalıdır. Düz xətlərin perpendikulyarlıq şərti isə $k_2 = (-1/k_1)$ -dir. Deməli, dişli çarxın paradaqlama bölgəsində şəkil 1.3-də göstərilən vəziyyətdə yerləşdirərək paradaqladıqda verişin istiqaməti

$$k_s = -1/k = \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \cos(\varphi + \theta_B) - \cos \varphi}{1 - \sqrt{1 + \left(\frac{\pi(\varphi + \theta_B)}{180}\right)^2} \cdot \sin(\varphi + \theta_B)} \quad (1.18)$$

ifadəsindən təyin edilməlidir.

Nəticələr:

1. Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, dişli çarxlarda dişin qalınlığı və addım parametrləri bütün dəqiqlik normalarının (iş səlisliyi, kinematik, dişlərin təması və yan araboşluğu) qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Paradaqlanmış nümunələrin ölçmələri əsasında müəyyən edilmişdir ki, dişin qalınlığının ölçülməsində yol verilən orta xəta 4,3%-dən artıq deyildir ki, bu da kinematik dəqiqlik normaları çərçivəsində qənaətbəxş nəticə hesab olunur.

2. Müzakirə nəticəsində məlum olmuşdur ki, dişlərin sürətköçürmə ilə paradaqlanmasında emal dəqiqliyinə mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biri faktiki kəsmə dərinliyinin profil boyunca qeyri-bərabər paylanmasıdır. Evolvent və digər fasonlu profillərdə dişin işçi profilinin uc nöqtələrindən keçən xəttin abraziv alətin fırlanma oxuna paralel yerləşdirilməsi ilə kəsmə dərinliyinin minimum qeyri-müntəzəmliyi təmin edilə bilər. Bu isə yüksək dəqiqlikli dişli ötürmələrin hazırlanmasında məhsuldarlıqdan daha çox emal keyfiyyətinin önəmini təsdiq edir.

Ədəbiyyat

1. Дальского А.М., Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. и др., Справочник технолога машиностроителя. В 2-х Т / Москва: Машиностроение, 2003. -912 с., 944 с.

2. Дружинский И.А. Сложные поверхности: Математическое описание и технологическое обеспечение. Справочник. - Л.: Машиностроение, 1985. - 263 с.

3. Суслов А.Г., Федонин О.Н., Медведев Д.М. Проектирование функционально ориентированных технологических процессов. Вестник машиностроения 2019 № 9.
4. Black J. T., Ronald A. Kohser, Edition Wiley, DeGarmo's, Materials and Processes in Manufacturing, (2019). 13th Edition, ISBN: 978-1-119-49282-5, May 2019, 896.
5. N.M. Rasulov, U.M. Nadirov, M. Z. Alakbarov, Improving the efficiency of grinding teeth by copying with the control of dynamic technological connections. / SOCAR Proceedings. Special Issue 1 (2022) 029-035. DOI: 10.5510/OGP2022SI100697. <https://proceedings.socar.az/en/journal/85>
6. Shipulin L.V., Yusubov, N.D., Frolov A.A. (2023). Study of the Microrelief Obtained During Single Abrasive Grain Cutting. In: Radionov, A.A., Gasiyarov, V.R. (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Industrial Engineering. ICIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14125-6_97
7. Rasulov, N.M., Nadirov, U.M., Alekberov, M.Z. Generalized Assessment of Machined Surfaces Quality. Russ. Engin. Res. 40, 822-825 (2020). <https://link.springer.com/article/10.3103/S1068798X20100202>
8. Nariman Rasulov, Elgun Shabiyev, Gulbaniz Damirova, Mursal Alakbarov, Yusif Huseynov. Increasing the Efficiency of Forming Complex Rotating Surfaces with the Controlling of Technological Connections, Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, 2024, Vol. 979, pp 55-62, <https://doi:10.4028/p-jc7OVU>
9. ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. Изд. Стандартов. 2003, с. 44.
10. ISO 1328-1-2017: Cylindrical gears. ISO system. Flank tolerance classification. Part 1. Definitions and allowable values of deviations relevant to flanks of gear teeth.